

СУҒУРТА КОМПАНИЯЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Бахриев Дилшод Ризвонкулович

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия

академияси мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292422>

Суғурта ташкилотлари бошқа молиявий институтлар, хусусан, банклар, инвестиция компаниялари, лизинг ташкилотлари билан бир қаторда молиявий тизимнинг асосий буғинларидан бири ҳисобланади. Барча молия институтларининг умумий хусусияти шундаки, уларнинг ҳар бири махсус пул жамғармаларининг шаклланиши ва уларни бошқариш билан шуғулланади. Бироқ, фаолият йўналишлари бўйича молия институтлари бир-биридан фарқ қилади.

Суғурта ташкилотларида молиявий ресурсларнинг шаклланиши қуйидаги ҳолатлар билан боғланган:

Суғурта тадбиркорлик фаолиятининг муҳим шакли сифатида суғурта муносабатлари иштирокчиларининг рискларини молиялаштиришга ихтисослашган;

Суғурта ҳимоясини тақдим этиш мақсадида ўзига хос хусусиятга эга бўлган махсус пул жамғармалари шаклланади, унинг асосида рисклар трансфери ётади;

Суғурта ташкилотининг молиявий ҳолати техник суғурта рисклари ва инвестиция рискининг таъсирига берилувчи кўплаб омилларга боғлиқ.

Суғурта ташкилотини таъсис этиш жараёнида ўз маблағлари шаклланишининг асосий ва ягона молиявий манбаси устав капитал ҳисобланади.

Суғурталовчи ваколатли давлат органи томонидан ўрнатилган тартибда маълум миқдордаги ўз маблағларига эга бўлиши лозим. Ўзбекистон Республи- касининг “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонуни 12-моддасида суғурталов- чиларнинг устав фондига муайян талаблар белгиланган. Бунга қуйидагиларни кўрсатиб ўтиш мумкин: “Суғурталовчилар устав фондининг энг кам миқдори Ўз- бекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланади. Суғурта- ловчи устав фондининг камида 90 фоизи муассисларнинг (иштирокчиларнинг) пул маблағларидан шакллантирилади. Суғурталовчининг устав фондини шакл- лантириш учун кредитга, гаровга олинган маблағлардан ва бошқа жалб қилинган маблағлардан

фойдаланишга йўл қўйилмайди. Суғурталовчининг устав фонди лицензия олинадиган пайтга қадар суғурталовчининг муассислари томонидан тўланган бўлиши керак”.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, суғурталовчи молиявий ресурсларининг катта қисми жалб этилган маблағлар ҳисобидан шаклланади. Суғурталовчи томонидан суғурта хизматларини кўрсатиш эвазига суғурталовчи тўлайдиган суғурта мукофотларининг салмоқли қисми суғурта захираларида сақланади. Ўз навбатида захирадаги пул маблағлари суғурта ҳодисаси содир бўлиши оқибатида етказилган зарарларни қоплаш учун ишлатилади. Шунингдек, келиб тушган суғурта мукофотларининг муайян қисми суғурталовчининг иш юритиш харажатларини молиялаштиришга сарфланади.

Суғуртага йирик рискларни қабул қилиш, баъзан, суғурталовчиларнинг ўз зиммасига олган мажбуриятларини ўз вақтида бажара олмаслик ҳолатини юзага келтиради. Шу сабабли, суғурта компаниялари тўлов қобилиятини меъёрида сақлаш учун қайта суғурта механизмидан фойдаланади. Қайта суғурта суғурталовчи томонидан қабул қилиб олинган рискнинг маълум бир қисмини тегишли қайта суғурталаш шартномаларига асосан ихтисослашган қайта суғурта компаниясига ёки чиқувчи қайта суғурта операцияларини амалга ошириш ҳуқуқига эга суғурта компанияларига узатади. Суғурталовчининг молиявий ресурслари шаклланишининг муҳим манбала- ридан бири бу суғурта компанияси томонидан инвестиция фаолиятини амалга ошириш ҳисобланади. Суғурта компанияларига инвестиция фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқи қонун асосида белгиланган. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонуни 61-моддасида суғурталовчиларнинг махсус ваколатли давлат органи белгилайдиган тартибда ва шартларда инвестиция фаолиятини амалга ошириш мумкинлиги қайд этилган. Суғурталовчининг инвестиция фаолиятидан олган даромадлари унинг молиявий барқарор фаолият кўрсатишининг асоси ва иқтисодиётнинг пул маблағларига бўлган эҳтиёжини қаноатлантирувчи асосий омиллардан биридир. Суғурталовчининг молиявий ресурслари суғурта шартномаси тузилган пайтдан бошлаб то суғурта қопламаларини тўлаш билан боғлиқ ўз мажбуриятларини бажаришни, шунингдек, инвестиция фаолиятини амалга ошириш, иш юритиш харажатларини молиялаштиришни амалга ошириш учун зарур бўладиган пул даромадлари ва тушумларини ўзида акс эттиради. Суғурта ташкилоти молиявий ресурсларининг ҳажми ва

тузилиши суғуртага қабул қилинган рискларнинг ҳажми ва тузилишига мос келиши лозим

Маълумки, суғурта компаниялари уларга ўз маблағларини қўшиши мумкин бўлган инвестиция лойиҳалар тўплами сармоя бозорининг ривожланиш даражасига боғлиқ. Ҳозирги пайтда суғурталовчиларнинг вақтинчалик бўш турган маблағлари тижорат банклари депозитларига, қимматли қоғозларга жойлаштирилиши, корхона ва қўчмас мулкларга инвестиция қилиниши мумкин. Инвестицион портфел таркиби ва тизимини тартибга солиш одатда киритилган маблағларнинг турлари бўйича минимум ва максимумни белгилаш йўллари орқали амалга оширилади.

